

ЧЕТЕНЕТО – 24 ГОДИНИ КЪСОГЛЕДСТВО

Част 2

Милена Цветкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Факултет по журналистика и масова комуникация
ORCID: 0000-0001-9414-7174
Email: m.tsvetkova@uni-sofia.bg

THE READING – 24 YEARS OF MYOPIA

Part 2

Milena Tsvetkova

Sofia University St. Kliment Ohridski
Faculty of Journalism and Mass Communication
ORCID: 0000-0001-9414-7174
Email: m.tsvetkova@uni-sofia.bg

Published Reference (Suggested Bibliographic Citation):

Цветкова, Милена. Четенето – 24 години късогледство: Част 2. В: Полиграфия (Polygraphy), LXXV (75), 2024, No 1, с. 25-32. ISSN 0204-9953.

Tsvetkova, Milena. The Reading – 24 Years of Myopia: Part 2. In: Polygraphy, Vol. 75, 2024, No 1, pp. 25-32. ISSN 0204-9953

Abstract:

This study examines the factors and causes of failure in reading among 15-year-old Bulgarian students in the international PISA surveys. The analysis is based on the critical results of seven studies conducted in the European Union in 2000, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, and 2022. The subject of this study is the factors and reasons for the poor reading performance of Bulgarian 15-year-old students in the international PISA studies. The analysis is based on the critical results of seven studies conducted in the European Union in 2000, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, and 2022. In part 2 of the publication in journal "Polygraphy", the analysis focuses on the following aspects of the contemporary phenomenon of "reading" – "The inability of sociological instruments to reveal the real reading situation", "Reading is not genderless, reading is not unisex", "Reading is not a constant, it mutates", "The low-intelligence claim that young people do not read". The conclusion insists that reading should become the subject of global political decisions in order to remain the most human difference between the reader and artificial intelligence.

Keywords: PISA, OECD, Reading literacy, Reading trends, Readers, Education, Bulgaria

Продължение от:

Цветкова, Милена. Четенето – 24 години късогледство [The Reading – 24 Years of Myopia]. В: Полиграфия (Polygraphy), LXXV (75), 2024, No 1, с. 25-32

УВОД (INTRODUCTION)

Назрял е моментът за пробиване на димната завеса над феномена „четене“ в контекста на негативните ежегодни резултати за състоянието на читателските умения (измервани чрез методиките на PISA, PIRLS, TIMSS). Такъв дебат е наложителен и като коректив на неуспешните методологии, предлагани като образователни реформи за начално ограмотяване в четене. Изследването на причините за тази димна завеса е необходимо за осмисляне на мащабното дисперсно и некохерентно научно знание за четенето.

Обект на това изследване са факторите и причини за неуспеха в четенето на българските 15-годишни ученици в международните изследвания PISA. Изходна база на анализа са критичните резултати от седем проучвания – 2000, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 и 2022 г. в Европейския съюз. Целта е да разкрие различен ракурс към проблемите на читателя и четенето в България, които смятаме, че са наложителни за изследване и ревизия. Задачите са да потърси аргументи и доказателства предимно от комуникационна гледна точка и в изводите на социологически проучвания и да резюмира факторите, които биха могли да са причина за нестихващата тревожност в България относно „масовото нечетене“ или прокламирания „спад/срив в четенето“.

В част 2 на изследването фокусът е върху следващите аспекти на съвременния феномен „четене“ – „Безпомощност на социологическите инструменти да разкрият реалната читателска ситуация“, „Четенето не е безполово, четенето не е унисекс“, „Четенето не е константа, а мутира“, „Нискоинтелигентното твърдение, че младите не четат“. Заключениеето съдържа настояването четенето да стане обект на глобални политически решения, за да остане най-човешката разлика между читателя и изкуствения интелект.

5. БЕЗПОМОЩНОСТ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ДА РАЗКРИЯТ РЕАЛНАТА ЧИТАТЕЛСКА СИТУАЦИЯ

Защо твърдим, че социологическите методи са безпомощни да разкрият реалната читателска ситуация? Защо твърдим, че статистическите и социологическите емпирични методи (анкети, допитвания, въпросници, интервюта) дават непълна или изкривена картина на реалния процес „четене“¹? Причината е в убедеността ни, че в науката все още липсват знания за природата и технологията на процеса „четене“. Ето някои от непопулярните постановки:

1. Социалните аспекти на потреблението все още не са четене. Статистици и маркетинголози не проучват, а и нямат инструментариума да проучат реалното „четене“, а само купуването и притежаването на книги или други обекти за четене.

2. Четенето е изключително умствен процес. За всяко интелектуално действие, а най-вече за задълбоченото четене, е характерно „спиране на поведението“, забавяне, отлагане на реакциите. Ако умееше да се погледне отстрани, четящият би регистрирал отчуждаване между съзнанието и собственото си тяло. В ситуация тук и сега всеки негов наблюдател обаче реално отчита външната му пасивност и „отсъствие“.

3. Четенето е асоциална дейност, при която протича алиенация, откъсване от действителността. Извършва се усамотено, реализира се невидимо (в черепната кутия) и поради това е неконтролируемо.

4. Читателят е почти невидим за социологическия поглед и поради обстоятелството, че задълбоченото пълноценно четене е процес на самообщуване. А важно условие за самообщуването е „социалната изолация“. При него се ограничава количественото участие на субекта в социалния живот и се забавя темпа на усвояване на социалните факти.

5. Усамотеното четене е загуба на социално време и на интелектуална енергия на обществото. Следователно е социално неефективно.

6. Статистическите класации по отделяно време за четене и съревнованието между „четящи“ и „нечетящи“ нации в света отдавна изгубиха смисъл. Хората от слаборазвитите страни с висок процент неграмотност са политически мотивирани да обявяват гръмко, че много четат. Точно обратното е валидно за икономически напредналите държави, където с грамотност никого

¹ Tsvetkova, Milena. Lies of the reader: Disadvantages of the sociological research methods for the study of the reading. In: *European Journal of Contemporary Education*, 2018, Vol. 7, No. 1, pp. 190-213. E-ISSN 2305-6746. DOI: <https://doi.org/10.13187/ejced.2018.1.190>

няма да впечатлиш. Едва ли човекът в развития свят ще си придава важност с времето, употребено в рутинно четене на технически и научни текстове, на справочници, учебници и ръководства. Трудно ще калкулира като специално отделяно време това, което получава чрез печатните медии, което поглъща целодневно и мълчаливо. Ангажираният човек дори не брои четенето от монитора и уебсърфирането, за които все още се твърди, че не са четене. Подсъзнателно модерният човек изхвърля всичко изброено като „текстови шум“, а на въпроса „колко четеш“ отсява само времето, което целево е откъснал за четене на „престижни жанрове“, за наложените му от традицията или от класациите с бестселъри четива. С други думи, движението надолу по стълбицата на статистическите проучвания – върху количеството четене, е всъщност „издигане“ до нивото на клуба на целеустремените, където четенето не е куртоазия, а има културно и икономическо покритие.

6. ЧЕТЕНЕТО НЕ Е БЕЗПОЛОВО. ЧЕТЕНЕТО НЕ Е УНИСЕКС

Когато четенето се отъждествява само с контакта с литература, се появява и естествената колизия между половете читатели. Литературата се чете предимно за удоволствие. А данните на международно ниво показват, че при всички възрасти мъжете четат по-рядко за удоволствие отколкото жените. При момчетата проблемът с четенето е по-сериозен, тъй като свръхактивната им нагласа към информацията и предразположеността им към инструментален, игрови тип четене не откриват магия в предимно „женския“ тип четива в училищното съдържание.

Тезата за необходимостта от въвеждане в учебното съдържание на действително съществуващото в съвременната „информационна епоха“ многообразие от текстове, а не само художествена литература, и освобождаване на учебните програми от фиксирани за задължително изучаване литературни текстове, се подкрепя от всички експерти методисти, анализиращи четивната грамотност на учениците по данните на PISA 2009².

² Тезата е подробно разработена и аргументирана от Адриана Дамянова. (Дамянова, Адриана. Как българските ученици да постигат по-убедителни резултати по четивна грамотност. В: Тематични анализи на резултатите на българските ученици при четене в PISA 2009. София, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, 2011, с. 5-34).

Същият е изводът и в доклада на експертна група на високо равнище по въпросите на грамотността към Европейската комисия (септември 2012 г.)³ – в началното образование в България от десетилетия е negliжирано „мъжкото“, нелитературното четене.

Но най-важното е в изводът, който можем да направим за причините за слабите резултати в четенето на 15-годишните ученици от **мъжки пол**, изнесени от проучването PISA 2009⁴, както и от доклада на Boys' Reading Commission, показал необичайно негативни резултати от отношението към книгите и четенето при момчетата в 75% от училищата във Великобритания⁵. През 2010 г. целият ЕС беше обхванат от тревогата, че момчетата са в най-рисковите групи и са все по-изплъзващи се от дидактичен контрол читатели. А ще се окаже, че ключовата причина за неправилен подход към образованието на момчетата е невежеството спрямо пола на четящия мозък.

Неврофизиологията свидетелства, че половият подход към начинаещите читатели е далеч от сексизма. Действително при момчетата проблемът с четенето е по-сериозен, тъй като свръхактивната им нагласа към информацията и предразположеността им към инструментален, игрови тип четене не откриват магия в предимно „женския“ тип четива в училищното съдържание. В началното образование от десетилетия е negliжирано „мъжкото“, **нелитературното четене** – четенето се отъждествява само с контакта с литературата. Монополизмът на художественолитературните програми априори дискриминира рационалния, схоластичния, „мъжкия“ тип читател. На всичко отгоре – художествената литература е по-трудна от информационните текстове. Всеки има първичен стремеж към информация, но не всеки стига до фазата на тълкуване, разглобяване на мисълта, хващане на схемата на писателя (например в „Ана Каренина“). Натуралният интерес при момчетата сочи към четива с повече картинки и графики, към смешни книги или фактологични книги и енциклопедии. Дали, докато придобиват навик да четат, учениците ще четат книги за вампири, комикси, манга или книги за спорт – няма значение.

³ Експертна комисия на ЕС по въпросите на грамотността: Резюме, септември 2012 г. Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2012. 16 с.

⁴ Петрова, Светла. Училище за утрешния ден: Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009. София: Център за контрол и оценка на качеството на образованието, 2010. 178 с.

⁵ Boys' reading 'a worry in 75% of schools'. In: The Bookseller, 02.07.2012.

Нетипично, но една училищна библиотека в Тексас има клуб, наречен BUBBAs, в който децата четат смешни и дори абсурдни книги като „Отвратително – и ние го изядохме“ и „Дупки“, което макар и не особено образователно, предизвиква по ненасилствен път интерес към четенето. Важни за началната читателска култура са и компютърните игри – там те подстрекават към получаване на точна информация – не може да играеш със самолет МиГ 29 или с подводница и да спечелиш играта без да научиш всичко за този самолет и тази подводница. За този премълчаван проблем с момчешкото четене пише и Джеймс Патерсън в книгата си „Средно училище: Най-лошите години в живота ми“. На родителите на момчета Патерсън препоръчва сайта GuysRead.com, където има заглавия и цели секции, озаглавени "роботи", "как да построим нещо", "в космоса, но с извънземни" и "поне една експлозия". Писателят е категоричен, че точно обичаните от момчетата четива като "Световните рекорди на Гинес", "Илюстрирана история на рокендрола на The Rolling Stone" не се приемат с добро око в училище.

Същият е изводът и в **доклада на експертна група на високо равнище по въпросите на грамотността към Европейската комисия** (септ. 2012 г.)⁶. Безспорни са начините, по които момчетата ще бъдат мотивирани да четат: използването на повече дигитални формати, приспособяването училищното съдържание към техните интереси и по-широк избор по отношение на това какво да четат. Съвсем не е проява на сексизъм настояването на експертите да се привлекат повече мъже в образователния процес, които да служат за модели за подражание сред момчетата. Докладът отделя специално внимание на неравнопоставеността при половете, като посочва като причина различията в мотивацията и активността. Препоръчва се осигуряване на подходящи материали за четене на момчетата – *от комикси до канонична литература, от SMS до електронни книги*⁷.

От изследванията на PISA се вижда една повтаряща се тенденция – **различие на резултатите по четене в зависимост от пола**. Момчетата и момчетата четат *за удоволствие* на първо място списания и вестници, докато на второ място се появява разлика – *при момчетата е художествената*

⁶ Експертна комисия на ЕС по въпросите на грамотността: Резюме, септември 2012 г. Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2012. 16 с.

⁷ Да действаме незабавно: Доклад на експертната група на ЕС по въпросите на грамотността (Кипър, Никозия, 6.09.2012): Резюме, с. 11.

литература, а при момчетата са комиксите⁸. Момчетата просто имат различни предпочитания към четенето – те се съсредоточават повече върху *действието* и по-малко върху развитието на героите и взаимоотношенията им, а като цяло *предпочитат визуалните медии*⁹.

Но най-важното е в извода, който можем да направим за причините за слабите резултати в четенето на 15-годишните ученици от **мъжки пол**, изнесени от проучването PISA 2009¹⁰, както и от доклада на **Boys' Reading Commission**, показал необичайно негативни резултати от отношението към книгите и четенето при момчетата в 75% от училищата във Великобритания¹¹: момчетата са в най-рисковите групи и са все по-изплъзващи се от дидактичен контрол читатели. И ще се окаже, че ключовата причина за неправилен подход към образованието на момчетата е невежеството спрямо пола на четящия мозък.

7. ЧЕТЕНЕТО Е АНТИМАНИПУЛАЦИЯ И АВТОМАНИПУЛАЦИЯ

Съществува твърдение се, че четенето е антиманипулативен филтър срещу манипулации, инсинуации и индоктринации от всякакъв източник – писмен, устен, аудиовизуален. Най-общо основните антиманипулативни филтри при процеса четене са два – богатият читателски опит и интелектът като постоянен „генератор за разбираемост”.¹² Но и при тези обстоятелства не всеки от нас може да чете антиманипулативно.

Грамотното, възпитаното четене е бавен и лично контролиран процес. Подготвеният читател може да реши да влезе в режим на съзнателна невъзприемчивост, характерна за четене на „слаби” или „съмнителни” творби. Появата на тази полезна пасивност е своеобразен защитен механизъм, отказ да ставаш мишена на автора, изхождайки от натрупания у теб предварителен опит и вътрешен информационен излишък. „Активната” пасивност е добра тактика за отпор срещу манипулативни въздействия.

⁸ Girls read more than boys. In: OECD Observer. [2013]. Available from: http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/653/Girls_read_more_than_boys.html

⁹ Asselin, M. Bridging the gap between learning to be male and learning to read. In: Teacher Librarian, 2003, №30, p. 53-54.

¹⁰ Петрова, Светла. Училище за утрешния ден: Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009. София: Център за контрол и оценка на качеството на образованието, 2010. 178 с.

¹¹ Boys' reading 'a worry in 75% of schools'. In: The Bookseller, 02.07.2012.

¹² Цветкова, Милена. Четенето – антиманипулативен филтър. София: Gaberoff, 2000. 150 с.

Антиманипулативността при четенето е възможна и когато отделим достатъчно време да разрязваме, разглеждаме, проверяваме влизщите през очите ни съобщения. Филтрирането протича на фази, по алгоритъма на четенето като комуникация. С което искам да кажа, че трябва да се чете именно по алгоритъм. За да не допуснеш текстът да те манипулира, е необходимо да минеш последователно през пет фази – възприемане, разбиране, осмисляне, интерпретиране, проверка с действителността. Поетапното движение по стълбицата на четенето гарантира и поетапно филтриране на манипулациите.

Четенето обаче е и автоманипулация. Библиопсихологът Николай Рубакин има постулат, който гласи: съдържанието на текста не е физическа, а психическа категория и колкото са читателите, толкова са и съдържанията на една книга¹³. Съдържанието действа като реактив или дразнител спрямо рецептивния апарат на читателя. Всеки от нас вижда в изреченията това, което иска или което успява да извлече. Благодарение на свойството „селективност“ човешкото възприятие отсява субективно значимите сигнали от общия информационен фон, прокарва ги през „филтъра на аперцепцията“ и ги превръща в информация „само за мен“. Филтрите на автоманипулацията при четенето са няколко и всички са с индивидуален пропускателен праг: окото, нервната система, полът на мозъка, хормоналното и емоционалното състояние, лингвистичната компетентност, семиотичната компетентност, социалната матрица – навици, предразсъдъци и стереотипи, професионалната принадлежност – тип образование, ниво на професионализма и актуалност на знанията (с настройка за непрекъснато учене или отказ от доучване). Книгите са ателие за уникати – извайват абсолютно различни читатели и несъвпадащи си прочити. Нещо повече. Всеки читател чете едно и също произведение по един начин в даден период и по съвсем различен начин 2 или 20 години по-късно. Читателят подрежда творбата (и нейният автор) върху онова място в скалата на ценностите си, което ѝ е отредил той и само той, а едновременно с това в скалата на времето се изменя и неговата индивидуалност като читател. Резултатът от четенето – споменът за съдържанието на книгата у читателя – е филтриран от личната му психосоциална матрица, схематизиран от

¹³ Рубакин, Н. А. Что такое библиологическая психология? Ленинград: Колос, 1924. 61 с.; Рубакин, Н. А. Психология читателя и книги. Москва-Ленинград: Госиздат, 1929. 308 с.

личната му памет, идеологизиран от личните му кумири и редактиран от личната му забрава.

Днес в социалните мрежи можем да разпознаем уникалните типове читатели, оформили се в практиката на **манипулативното четене**: безкритично четене (предоверяващи се на писаното слово), късогледо четене (неразбиращи или недовиждащи значенията на думите и смисъла на изреченията), свръхинтерпретиращо четене (влагащи несъществуващ смисъл в посланията), симптоматично четене (symptomatic reading – целящо да открие недостъците на текста) или спекулативно четене (търсещи само несъвършенствата, само фактологичните, печатните и правописните грешки), хейтърско четене и т.н.

8. ЧЕТЕНЕТО МОЖЕ ДА Е ВРЕДНО И ОПАСНО

Когато казваме, че книгата е могъща сила, трябва да знаем, че това включва и опасна сила. Книгата е класическо средство за манипулация на грамотните тълпи. Примери за читатели-манипуланти има твърде много, дори само сред литературните герои. Като започнем от класическия пример за Дон Кихот, преминем през душевните състояния на Пушкиновата Татяна („Евгений Онегин“), мадам Бовари или Том Сойер и се спрем на буквализма в поведението на съвременните „сапунени“ домакини, „чиклит“ дами, „екшън“ полицаи и супергерои.

Важно е да знаем, че вредите от четенето идват от самия начин на четене. И тези вреди може да са както душевни, така и телесни. На първо място са когнитивните девиации сред читателите, изследвани активно с идеологическа цел в социалистическите страни през ХХ в. Тези отклонения произтичат от разрыва между книга и живот, между теория и практика. Зависимостта от четенето и откъсването от действителността ражда такива типове като „книжно мислещи“ и „празно говорещи“. Лошото четене, циничното четене, невъзпитаното четене формира други два девиантни типа: фразьор и човек „с каша в главата“. На второ място са физическите и психическите вреди от четенето. Медиците констатират, че навикът да „гълташ“ книги може да предизвика главоболие. Може да провокира развитие на неврози или неврастения, а би могло да стане и една от причините за телесни заболявания, производни на нарушенията в дейността на нервната система. Лошият начин на четене може да препятства

нормалното развитие на познавателните способности и дори да ги повреди. Примери за това са свръхактивиране на въображението, отслабване на вниманието, на паметта, на волята и на способността да разсъждаваш. А през 2013 г. изследване на екип от Университета в Бристол с помощта на инструмента Google Ngram наля допълнително „масло в огъня“. Беше установено, че за последните 100 години емоционалните думи в книгите са намалели с 14%, от което следва, че четенето все по-рядко влияе на настроението ни. За сметка на това в днешните книги се е настанила параноидалността – увеличило се е съдържанието с разрушаващо влияние върху психиката като хранителна среда за психиатрични заболявания у лабилните читатели.¹⁴

Книгата е най-предпочитаното средство за манипулация от интелигентните манипулатори, защото по презумпция човекът има доверие в писаното слово. Но тези манипулатори знаят, че ефектът ще е по-голям, ако дублират манипулацията върху алтернативни канали – в радио, в телевизия, в кино и в компютърна игра. Това е тема във филма „In the Mouth of Madness“ (1994). Главният герой – автор на обладаващи масовата психика и зомбиращи книги има стратегия за глобално манипулиране с добавена стойност. Той не се задоволява само с четящата си аудитория, а разчита и на екранизациите на книгите си: „– Искам да залея целия свят с книгите си. – А онези, които не четат книги? – контрира го издателят му. – За тях ще са филмите“.¹⁵

Книгата може да е опасна и в ролята си на „подривна“ медия, по изрази на Алвин Тофлър. Подривните медии са нелегалните канали за обмен на конфиденциална информация и се използват от хора и организации, които извършват нерегламентирана или престъпна дейност или искат да „заобиколят системата“. Подривните медии са най-трудно контролируеми от официалната власт. На тези условия отговарят немасовите канали, намиращи се в двата края на медийния спектър – най-старите медии и най-новите медии, каналите, излезли от всеобща употреба, и все още непопулярните свръхмодерни канали. Подривните медии се ползват с особен афинитет сред терористичните групировки. Книгата влиза във функцията на подривна медия основно в обем 30-40 страници, т.е. като

¹⁴ Acerbi, A., V. Lampos, P. Garnett, R.A. Bentley. The Expression of Emotions in 20th Century Books. In: PLoS ONE, Vol. 8, 2013, №3, e59030. doi:10.1371/journal.pone.0059030

¹⁵ In the mouth of madness. Directed by John Carpenter; written by Michael De Luca; based on tales of H.P. Lovecraft; produced by Sandy King. London: BBC 1, New Line, 1995. 1 videocassette (90 min.).

брошура, защото така е бързо произвеждана и бързо разпространяема. Днес на брошури разчитат предимно сектантските организации.

9. ЧЕТЕНЕТО НЕ Е КОНСТАНТА, А МУТИРА

Науката до момента няма отговор на въпроса за дълготрайните ефекти от четенето от екран или дисплей. Но е факт, че четенето като технология мутира.

Четенето е в естествен стадий на нова медиаморфоза. В книгата „The Case for Books” („Въпросът за книгата“), Робърт Дарнтън, бившият директор на библиотеката на Харвард, „разглежда най-спешните аспекти на дигиталния въпрос“¹⁶, а именно: Днес хората усещат как губят почва под краката си и залитат към новата ера, която ще се характеризира с технически нововъведения. Свидетели сме на промяна на моделите на поведение. Поколение, „родено с цифровите устройства“ и „винаги онлайн“, дърдори навсякъде по мобилните си телефони, пише мейли и сърфира в мрежата в реални или виртуални светове. Младежите, които срещаме на улицата или в транспорта, са едновременно тук и някъде другаде. Потропват с крак в ритъма на музика, която само те чуват вътре в „пашкула“ на мобилните си устройства. Някак са различни от по-възрастните, чието отношение към медиите се вписва в друга зона на подсъзнанието. Предишните поколения се научиха да настройват апаратите си, въртейки копчетата, младите натискат клавиши или докосват екрана. Разликата може да изглежда тривиална, но тя произтича от рефлексии, дълбоко залегнали в кинетичната памет. Проправяме си път в света посредством сетивната предразположеност, усета на върха на пръстите, който германците наричат *Fingerspi tzengefuehl*. Ако сме научени да водим писалката с показалеца си, трябва да погледнем как дори невръстните деца използват палците си върху дисплея на мобилния телефон и ще видим как технологията пропиства тялото и душата на едно ново поколение.

В същия контекст е една значима полемика на Камила Паляя с Нийл Постман в сп. „Харпър”, където американската писателка обяснява: „Някои хора имат по-развити сетива от другите. Аз открих, че повечето от онези, родени преди Втората световна война, са изключени от съвременните медии. Те не могат да

¹⁶ Darnton, Robert. The Case for Books: Past, Present, and Future. Public Affairs, 2009. 219 p.

разберат как ние, родените след войната, можем да четем и в същото време да гледаме телевизия. Но ние го правим. Когато пишех книгата си, имах слушалки на ушите, в които свиреше рок или Пучини и Брамс. Сапунените опери се въртяха по телевизията с изключен звук. Понякога разговарях по телефона. Поколението от епохата на „бейби бум“ притежава многопластови, многопистови възможности да се справя със света.”¹⁷ Действително днес имаме загуба (обезсмисляне) на усвоен от стара културна практика („старото“ четене) сенсориум от знаци и вече наблюдаваме как по метода на декомпресията сякаш се възражда първобитната хиперсензорност. Тя се долавя в принципната промяна в чувствителността на четящия човек – полисензорен, полиглотичен, с полимодална рецептивност и политехническа компетентност.

Обяснението на описаните промени в четенето се съдържа в тезата на Маршъл Маклуън, че ефектите от технологията променят „начините на възприемане неотклонно и без съпротива”¹⁸. Според Марк Пренски за поколението на *digital natives* медията е пространство за себеизява и автопрезентиране в икономиката на некомерсиалното споделяне (*gift economy*), в което връзките и взаимодействието между активните потребители (включени денонощно – 24/7 в социалните мрежи) и разпростиращата се *new-age media* коренно се различават от тези между пасивните потребители (консуматорите на готово съдържание) и традиционните медии¹⁹. Напълно според тезата на Маклуън дигиталните канали и виртуалната комуникация влияят трансформационно върху начина на възприемане на информацията при поколението на *digital natives* – под формата на забързан поток частици, така, както се разпространява в мрежата²⁰.

Може да се каже, че в периода 2000–2015 г. се задвижи новият медиаморфозен цикъл, при който мрежовото мислене измести линейното мислене, тъй като – по личен избор или по необходимост – хората започнаха да

¹⁷ Цит. по: Бъркъртс, Свен. Гутенбергови елегии. В: Панорама, 2004, № 12, с. 168.

¹⁸ Маклуън, Маршъл. Да познаем медиите. В: Из историята на филмовата мисъл. Т.1. София, 1986, с. 532-548.

¹⁹ Prensky, Mark. Digital Natives Digital Immigrants. From On the Horizon. NCB University Press, Vol. 9, October 2001, №5. <http://www.nnstoy.org/download/technology/Digital%20Natives%20-%20Digital%20Immigrants.pdf>

²⁰ Кар, Николас. Под повърхността: Как интернет влияе върху четенето, мисленето и паметта. София: Инфодар, 2012, с. 14.

усвояват характерното за интернет „скорострелно събиране и разпространение на информацията“²¹.

За появата на фигурата на **мобилния читател** се заговори открито и професионално за пръв път през 2013 г. Една от най-важните тенденции, която беше обсъдена на конференцията FutureBook 2013 в Лондон – най-важният годишен форум на издателите в Европа, беше ръстът в използването на мобилни устройства за читателски препоръки и социално четене. По официална информация 80% от месечният трафик на платформите Wattpad и Goodreads почитателите на книги са провели чрез мобилните си телефони.²²

На фона на тези процеси и в медийната теория се зароди дискусия около капацитета на новия мобилен читател, който е все по-комуникативен и прагматичен, възприятията му са изключително динамични, вниманието му е непостоянно и неуправляемо. Постепенно се оформя и неговият емпирико-теоретичен профил. Мобилният читател се ориентира в непрекъснато заливащия го поток от информация главно визуално и фрагментарно, като се стреми да удовлетвори информационните си потребности с ултра-кондензирани и лесни за възприемане формати, следейки екрана на мобилното си устройство. Подвластен на easy-културата, на low-cost културата и на културата на безплатността, новият мобилен читател иска винаги да е „ощастливяван“ и заедно със забавлението търси и наградата. Диалогичността с уеб сайтовете, предоставените възможности за бърз коментар или мнение по всяка тема, игровата и инфотеймънт драматургията, състезателността и шансовете за печалба, са ключови фактори за привлекателността на дисплейното четене, които трансформират старомодния вгълбен читател в движещ се комуникатор. Новите читатели приемат за даденост мобилната, интерактивна, хибридна медийна комуникация, а способността да се възприемат синхронно разнородни медийни потоци се увеличава за сметка на спада на нивото на внимание и способността за продължителна концентрация.

Данните за периода 2001–2011 г. сочат, че времето за задържане на вниманието е спаднало драстично от 12 на 5 минути, което се дължи главно на

²¹ Кар, Николас. Под повърхността: Как интернет влияе върху четенето, мисленето и паметта. София: Инфодар, 2012, с. 18.

²² Campbell, Lisa. FutureBook: mobile gains prominence for social reading. In: The Bookseller, 21.11.2013. <http://www.thebookseller.com/news/futurebook-mobile-gains-prominence-social-reading>

увеличаването на дела на комуникацията в социалните мрежи²³. Затова мобилното потребление на съдържание в режим на сърфиране, сканиране, набелязване на линкове все по-трудно може да се дефинира като „четене“, доколкото е нервно четене, дифузно четене, недовършено четене.

Четенето от монитор или дисплей създава проблеми за окото и отдавна е доказана диагнозата „компютърен зрителен синдром“. Четенето от компютър може да създава пречки на читателя и ако е онлайн, ако е включен в интернет. Това влияе неблагоприятно върху паметта и разсейва вниманието. Системните изследвания засега се обединяват около два извода: първо, носителят на информация не влияе върху времето на прочитане на даден текст, особено ако е кратък, и второ, запаметяването и възпроизвеждането на материала е по-лесно, ако четенето е било от печатен носител, вместо от екран.

Но четенето от компютър, таблет или устройство за е-книги с електронно мастило в офлайн режим и при добра хигиена на четенето не пречи нито на усвояването, нито на мисленето, нито на разбирането. Дори и да има разлики от конвенционалното четене, те са в полза на е-четенето. Имам предвид първото в света изследване, търсещо истината за четенето от три медийни носителя: хартия, четец с електронно мастило и таблет с LCD екран. Проведе се в Университета „Йоханес Гутенберг“ в Майнц през 2011 г. и очерта три извода²⁴. Първо, разколебава се доверието в масовото твърдение, че само хартиената книга носи „удоволствие от четенето“ и че четенето от таблет или четец е непълноценно. Второ, макар почти всички участници в изследването да заявяват, че най-много им харесва да четат печатна книга, това не съвпада с получените данни. А те показват предимство на таблетите, тъй като информацията от техния екран се усвоява най-лесно. Иначе, от гледна точка на производителността, не съществува разлика между четене от хартия и от електронна книга. И третият извод – за пръв път се доказва емпирично, че субективните предпочитания към печатната книга не са индикатор за ефективността на самото четене – колко бързо и колко добре се обработва информацията. Оказва се, че напрежението

²³ Vidyarthi, Neil. Attention Spans Have Dropped from 12 Minutes to 5 Minutes – How Social Media is Ruining Our Minds [Infographic]. In: SocialTimes, 14.12.2011. <http://www.adweek.com/socialtimes/attention-spans-have-dropped-from-12-minutes-to-5-seconds-how-social-media-is-ruining-our-minds-infographic/87484>

²⁴ Unterschiedliche Lesegeräte, unterschiedliches Lesen? Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz legt weltweit einmalige Lesestudie mit neurowissenschaftlichen Ergebnissen zum Lesen auf E-Readern vor. Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 12.10.2011. 6 S.

между привърженици и противници на е-четенето е на първосигнална основа – въпрос на навик.

Компютърът обаче разшири комфорта и капацитета на **научното четене**, на **четенето за академични и изследователски цели**. За пръв път в историята ученият може да работи по основния закон в природата – да разполага с максимум информация при минимум разход на енергия и време. Професионалните читатели и изследователите първи усетиха новата модалност на четенето чрез компютъра – многоканалност на източниците, мултимодалност на производството и разпространението на текстовете, безграничност на когнитивните операции с документи и обсъждането с живи хора и всичко останало, което наричаме епистемологичен скок в научния дискурс.

Можем да сравним многоканалността в поведението на съвременния читател с практикуването на много спортове едновременно. Едва ли упражняването на един вид спорт може да нанесе вреда на постиженията ни в друг вид спорт.

10. „МЛАДИТЕ НЕ ЧЕТАТ“ Е НИСКОИНТЕЛИГЕНТНО ТВЪРДЕНИЕ

Въпреки описаните пропуски в средното образование, убеждението ми е, че „нечетене“ не съществува. Негативните социологически резултати от допитвания за четенето идват от различните ни разбирания за акта „четене“ и от стесненото понятие „книга“ само до художествена литература. От първосигналното синонимизиране между „книга“ и „литература“ получаваме необективни отговори от респондентите. Имам предвид следните констатации: днес младите не четат; все по-малко се чете в библиотеките; бележим спад в четенето; отдавна не съм чел нещо; последно четох книга на плажа; книгата е измествана от компютрите, интернет и технологиите и т.н. А поради негативните им конотации именно тези твърдения са най-тиражирани от медиите.

Генерализираните социологически изводи за „нечетенето“ са производни на **четири нерелевантни условия** в методиките. Проблемът е, че до този момент с думата „четене“ се асоциира само една силно редуцирана дейност:

ЧЕТЕНЕ → на художествена литература → за удоволствие → в свободното време

С други думи, социологическите проучвания се интересуват само от:

- 1) четенето **на книги** (не и на други материали за четене);
- 2) четенето **на литература** (не и на наука или всякакви нелитературни текстове);
- 3) четенето **за удоволствие** (не и за други основни функции).
- 4) четенето **в свободното време** (не и в работно или учебно време);

Най-лесно можем да се избавим от ограничителното обстоятелството „**в свободното време**”. Ако четенето трябва да е само удоволствие, би означавало да четем изключително с цел развлечение. Но четенето е комуникация. А комуникацията и на практика, и на теория има не една, а четири функции: информирание, образование, убеждаване и едва накрая – развлечение. Достойна мотивация за читателите е ако четат, за да са в крак със събитията, ако четат, за да правят проучване по тема, ако четат за бизнес или за кариера. Водещите причини за четенето, поне така си мисля, трябва да са потребността от информация, професионалните и учебните нужди, а удоволствието нека остане за почивките и свободното време.

Несъгласието ми с твърдението, че „младите не четат”, визира и невежеството спрямо променената медийна рецепция на новото поколение читатели. Старият, „аналоговият” читател е изследван задълбочено още преди индустриалната ера. Оpoznати са всички негови навици, предпочитания и маниери. Но той е различен от „дигиталния” читател. Актуалният за XXI в. интензивен читател е номад, разтоварващ се от разстоянията и от обемите. Недопустимо е да се твърди, че дигиталното поколение е неграмотно или невежо, некачествено или нечетящо. Показателен, в това отношение, е следният случай: В един научен семинар се излъчил кадър с двегодишно момиченце, което си играело с компютъра. То спокойно си сърфирало по менюто, създавало и унищожавало файлове, рисувало картинки, запълвало програми. Специалистите по персонални компютри пояснили, че като имаме предвид, че детето съвсем не умее да чете, демонстрирало 80% ниво на компютърна грамотност, което според тях не е за учудване, тъй като момиченцето се е родило в свят, пълен с

компютризирани връзки и комуникации.²⁵ Писмените форми на комуникация при него не могат да съществуват самостоятелно. Това е мултимодално поколение и то комуникира чрез оркестър от познавателни канали. Тези млади хора виждат отпечатаната морфема в електронна форма. Те обитават акселеративно развиваща се виртуална реалност, холистична медийна среда, в която „изживяват” събитията пакетно, вместо линейно да ги виждат, да слушат и да четат за тях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (CONCLUSIONS)

В съгласие с теорията за пластичния мозък на Норман Дойджи²⁶, би трябвало да признаем, че човешкият рецептивен апарат днес интензивно се самообучава и мутира, че книгите и текстовете се възприемат по съвършено нов начин. Днес, в контекста на интернет и виртуалните опции „активно се формира нова композитна фигура: „читател – зрител – слушател“ на книги (текстове), чиято дейност не трябва да се оценява според нормите на миналото – пише руският професор по теория на четенето Юлия Мелентиева. – Необходимо е също да се откажем от наложените в условията на идеологически монолитно общество строги оценъчни характеристики на четенето от желание да унифицираме читателя.“²⁷ Ако едно съвременно дете изобщо не обича хартиените книги, но е ерудирано и говори и пише грамотно и красиво, най-погрешно би било да го заставяме да поглъща информация чрез противоестествени способности.

Основният извод от проведения критичен анализ е, че не съществува сблъсък между субкултурите на четене. А ако наблюдаваме сблъсък между поколенията читатели, допускаме, че причината е във взаимните им неграмотности и невежеството относно развитието на четенето. Налице са по-скоро неформулирани теми и незасегнати ракурси на четенето, причиняващи срива в резултатите по четивна грамотност според PISA не само в България, а и в целия свят.

²⁵ Цветкова, Милена. Информационна култура: Името на четенето. София: Gaberoff, 2001, с. 73-74.

²⁶ Doidge, Norman. The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science. New York: Viking, 2007. xvi, 427 p. (Дойджи, Норман. Невероятният мозък: безграничните способности на мозъка да се самовъзстановява. София: Изток-Запад, 2009. 358 с.); Doidge, Norman. The Brain's Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers of Neuroplasticity. New York: Viking, 2015. 432 p. (Дойджи, Норман. Мозъкът лекува: невероятните открития на невропластиката. София: Изток-Запад, 2017. 528 с.).

²⁷ Мелентиева, Ю. Чтение: явление, процесс, деятельность. Москва: Наука, 2010, с. 26-33.

В този случай водеща е ролята не на педагозите и менторите, а на хората на науката. Наложително е да се подложат на изследване, например, темите за пола на четенето/читателя (мъжко и женско четене), за пола на писането/на автора (мъжко и женско писане; мъжки и женски текст), за пола на медиатора/учителя (мъжки и женски възприятия и модели на поведение).

Важно е четенето да стане обект и на политически решения, за да остане **най-човешката ни разлика с изкуствения интелект.**

ИЗТОЧНИЦИ (REFERENCES)

- Алфа рисърч: Науката е "слънце" за 21% от българите. В: Клуб Z, 22.05.2018. Available from: <https://clubz.bg/68150-alfa-risyrch-naukata-e-slynce-za-21-ot-bylgarite>
- Бродски, Йосиф. Лица с необщо изражение: Нобелова лекция (8 декември 1987). В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2011, №8. Available from: <http://media-journal.info/?p=item&aid=128>
- Бъркъртс, Свен. Гутенбергови елегии. В: Панорама, 2004, №12, с. 168.
- Василева, Д. Сравнителен анализ на типовете задачи, използвани в PISA и в обучението по български език. В: Тематични анализи на резултатите на българските ученици при четене в PISA 2009, с. 67.
- Георгиева, Анна Савова. Читателски профил на учениците от I-IV клас: Дисертационен труд. Специализиран научен съвет по педагогика при ВАК; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика. 2007.
- Да действаме незабавно: Доклад на експертната група на ЕС по въпросите на грамотността (Кипър, Никозия, 6.09.2012): Резюме, с. 11.
- Дамянова, Адриана. Как българските ученици да постигат по-убедителни резултати по четивна грамотност. Тематични анализи на резултатите на българските ученици при четене в PISA 2009. София, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, 2011, с. 5-34.
- Докинс, Ричърд. Себичният ген. София: Унив. изд. Климент Охридски, 1998.
- Дойджи, Норман. Мозъкът лекува: невероятните открития на невропластиката. София: Изток-Запад, 2017. 528 с.
- Дойджи, Норман. Невероятният мозък: безграничните способности на мозъка да се самовъзстановява. София: Изток-Запад, 2009. 358 с.
- Експертна комисия на ЕС по въпросите на грамотността: Резюме, септември 2012 г. Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2012. 16 с.
- Здравкова, Стойка. Методика на обучението по български език и литература в началните класове. 2. прераб. и доп. изд. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. 239 с.
- Зурковски, Пол. Приоритети и взаимоотношения в сферата на информационното обслужване. В: ББИА онлайн, 2015, №6, с. 3–13.
- Игълтън, Тери. Теория на литературата. Прев. Румяна Рубенова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001, с. 27, 33.

- Издадена оригинална и преводна литература по десетична класификация през 2022 година. Национален статистически институт: Статистически данни: Демографска и социална статистика: Култура. 2023. Available from: <http://www.nsi.bg>
- Изследване на четивната грамотност на учениците в VI клас. Анализ на резултатите. Предг. Светла Петрова. София, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование, Фондация „Заедно в час“, 2014. 82 с.
- Изследване на четивната и математическата грамотност на учениците в шести клас. ЦКОКУО, 2012. Available from: http://www.ckoko.bg/upload/docs/2013-01/Analiz_CKOKUO_20.09.pdf
- Кар, Николас. Под повърхността: Как интернет влияе върху четенето, мисленето и паметта. София: Инфодар, 2012.
- Маклуън, Маршъл. Да познаем медиите. В: Из историята на филмовата мисъл. Т.1. София, 1986, с. 532-548.
- Мелентьева, Ю. Чтение: явление, процесс, деятельность. Москва: Наука, 2010, с. 26-33.
- Петрова, Светла. Училище за утрешния ден: Резултати от участието на България в PISA 2009. София: Център за контрол и оценка на качеството на образованието, 2011.
- Петрова, Светла. Училище за утрешния ден: Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009. София: Център за контрол и оценка на качеството на образованието, 2010. 178 с.
- Рубакин, Н. А. Что такое библиологическая психология? Ленинград: Колос, 1924. 61 с.
- Рубакин, Н. А. Психология читателя и книги. Москва-Ленинград: Госиздат, 1929. 308 с.
- Трендафилов, Владимир. Кризата, която обнадеждава: Картографии на днешното литературно поле. София: Сиела, 2009. 276 с.
- Учебна програма по български език за 6. клас. Учебна програма по литература за 6. клас. Available from: http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/educational_programs/6klas/be_6kl.pdf
- Училище за утрешния ден. Резултати от участието на България в PISA 2009. Център за контрол и оценка на качеството на образованието: Доклади. 7.12.2010. Available from: <http://www.ckoko.bg/images/stories/book-2010.pdf>
- Христова, Боряна. Необходима е държавна политика в областта на четенето и създаване на центрове в негова подкрепа. В: Агенция "Фокус", 24.05.2011. Available from: <http://www.focus-news.net/?id=n1527342>
- Цветкова, Милена. Информационна култура: Името на четенето. София: Gaberoff, 2001.
- Цветкова, Милена. Четенето – антиманипулативен филтър. София: Gaberoff, 2000.
- Acerbi, A., V. Lampos, P. Garnett, R.A. Bentley. The Expression of Emotions in 20th Century Books. In: PLoS ONE, Vol. 8, 2013, No 3, e59030. DOI:10.1371/journal.pone.0059030
- Asselin, M. Bridging the gap between learning to be male and learning to read. In: Teacher Librarian, 2003, No 30, pp. 53–54.
- Allen, Katie. Boys' reading 'a worry in 75% of schools'. The Bookseller, 02.07.2012. Available from: <https://www.thebookseller.com/news/boys-reading-worry-75-schools>
- Bragg, Melvyn. 12 Books That Changed The World. London: Hodder & Stoughton, 2006. 372 p.

- Campbell, Lisa. FutureBook: mobile gains prominence for social reading. In: The Bookseller, 21.11.2013. Available from: <http://www.thebookseller.com/news/futurebook-mobile-gains-prominence-social-reading>
- Darnton, Robert. The Case for Books: Past, Present, and Future. Public Affairs, 2009. 219 p.
- Dewey Decimal Concept. The Library Hotel. New York. 2011. Available from: <http://www.libraryhotel.com>
- Doidge, Norman. The Brain's Way of Healing. Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers of Neuroplasticity. New York: Viking, 2015. 432 p.
- Doidge, Norman. The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science. New York: Viking, 2007. xvi, 427 p.
- Girls read more than boys. OECD Observer. [2013]. Available from: [http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/653/Girls read more than boys.html](http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/653/Girls%20read%20more%20than%20boys.html)
- In the mouth of madness. Directed by John Carpenter; written by Michael De Luca; based on tales of H.P. Lovecraft; produced by Sandy King. London: BBC 1, New Line, 1995. 1 videocassette (90 min.).
- BBC. Masters, Tim. Author Michael Morpurgo welcomes book technology. In: BBC, 13.07.2010. Available from: <http://www.bbc.co.uk/news/10604397>
- Мігоń, Krzysztof. Парадигмы науки о книге двести лет тому назад и сегодня. Книготыра. 2010, Т. 54, p. 47.
- New Oxford American dictionary. 3rd ed. Ed. by Angus Stevenson, Christine A. Lindberg. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010. XXVI, 2018 p. See „Literature”.
- OECD. Girls read more than boys. OECD Observer. [2013]. Available from: [http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/653/Girls read more than boys.html](http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/653/Girls%20read%20more%20than%20boys.html)
- OECD. PISA 2022 Database, Tables I.B1.5.4, I.B1.5.5 and I.B1.5.6. Available from: <https://oecdch.art/a40de1dbaf/C875>
- OECD. PISA 2022 Results: Bulgaria – Factsheets, 05.12.2023. Available from: <https://www.oecd.org/publication/pisa-2022-results/country-notes/bulgaria-29d65f4b>
- Prensky, Mark. Digital Natives Digital Immigrants. From On the Horizon. In: NCB University Press, 2001, Vol. 9, No 5. Available from: <http://www.nnstoy.org/download/technology/Digital%20Natives%20-%20Digital%20Immigrants.pdf>
- Recommendation concerning the International Standardization of Statistics Relating to Book Production and Periodicals. UNESCO, 19 November 1964. Classification 9-1.
- Taylor, C. New Kind of Literacy, and the world of visual information. 2003, p. 17. Available from: http://literacies4eigvil_ct2003.pdf
- Thayer, A., C. Lee, L. Hwang, H. Sales, P. Sen & N. Dalal. The Imposition and Superimposition of Digital Reading Technology: The Academic Potential of E-readers. CHI ACM. New York, 2011, pp. 2917-2926.
- Tsvetkova, Milena. Lies of the reader: Disadvantages of the sociological research methods for the study of the reading. In: *European Journal of Contemporary Education*, 2018, Vol. 7, No. 1, pp. 190-213. DOI:10.13187/ejced.2018.1.190. SSRN: <http://ssrn.com/abstract=3140890>
- Tsvetkova, Milena. The shadows of reading: Reasons for the bad results of Bulgarians in PISA studies. In: *European Journal of Contemporary Education*, 2016, Vol. 17, No. 3, pp. 368-377.

DOI:10.13187/ejced.2016.17.368. URN: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-54575-2>

University of London Press v. University Tutorial Press. 1916.

Unterschiedliche Lesegeräte, unterschiedliches Lesen? Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz legt weltweit einmalige Lesestudie mit neurowissenschaftlichen Ergebnissen zum Lesen auf E-Readern vor. Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 12.10.2011. 6 S.

Vidyarthi, Neil. Attention Spans Have Dropped from 12 Minutes to 5 Minutes – How Social Media is Ruining Our Minds [Infographic]. In: SocialTimes, 14.12.2011. Available from: <http://www.adweek.com/socialtimes/attention-spans-have-dropped-from-12-minutes-to-5-seconds-how-social-media-is-ruining-our-minds-infographic/87484>

НОРМАТИВНИ РЕСУРСИ:

Закон за авторското право и сродните му права. ДВ, бр. 25 от 25.03.2011 г.

Закон за висшето образование, 1995, чл. 17, ал. 2, т. 1.

МОН. Държавни образователни изисквания за учебно съдържание. Приложение No 1 към чл. 4, т.1, чл. 4, т. 1.

МС. Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Приет с Постановление №125 на МС от 24.06.2002 г. ДВ, бр. 64 от 2.07.2002 г.